

ZAMONAVIY TURIZMNING VUJUDGA KELISHI JARAYONLARI VA BOSQICHLARI

Tashov Mizrob Maxmudovich

**“IPAK YO‘LI” TURIZM VA MADANIY MEROS
XALQARO UNIVERSITETINING MUSTAQIL TADQIQOTCHISI**

Muallifning elektron manzili: tashovmizrob@gmail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15286028>

Annotatsiya: Turizmni, ilmiy asoslangan holda amalga oshirish g‘oyasini ro‘yobga chiqarish XIX asrning o‘rtalariga to‘g‘ri kelgan bo‘lib, bu jarayon sanoatning rivojlanishi va ishlab chiqarishning takomillashuvi bilan bog‘liqdir. Muallif maqolada zamonaviy turizmning vujudga kelishi jarayonlari va bosqichlarini ilmiy isbotlab bergan.

Kalit so‘zlar: turizm, bozor, iqtisodiyot, xizmat, sayyoh, valyuta, daromad, transport, mehmonxona, savdo, investitsiya, integratsiya, tarbiya, ta‘lim, sport.

Аннотация: Реализация идеи научно обоснованного туризма произошла в середине XIX века, и этот процесс связан с развитием промышленности и совершенствованием производства. В статье автор научно обосновывает процессы и этапы становления современного туризма.

Ключевые слова: туризм, рынок, экономика, услуга, турист, валюта, доход, транспорт, гостиница, торговля, инвестиции, интеграция, образование, спорт.

Abstract: The idea of implementing tourism on a scientific basis was realized in the middle of the 19th century, and this process is associated with the development of industry and the improvement of production. The author scientifically substantiates the processes and stages of the emergence of modern tourism in the article.

Key words: tourism, market, economy, tourism, service, tourist, currency, income, transport, hotel, trade, investment, integration, upbringing, education, sports.

Kirish. Turizmning rivojlanishi jarayonlarini tahlil qilib o‘rganib chiqqanimizda shu narsa namoyon bo‘ladiki, u o‘zining rivojlanish jarayonida bir-necha bosqichlarni bosib o‘tgan bo‘lib, qadimdan insonlar hayotida dunyoni bilishda asosiy vosita bo‘lib kelgan.

Turizm yoki sayyohlikning ilk bor boshlanish davri qadim-qadimlarga borib taqaladi. Kishilarning bir joydan ikkinchi joyga o‘tishi yoki borishi ko‘p hollarda savdo-sotiq yumushlari, atrof-olamni ko‘ra-bilish istagi, bilim olish, o‘qish, diniy va dam olish omillari bilan bog‘langan. Qadimgi manbalarda yozilishicha bundan ikki ming yillar oldin (eramizga qadar) misrliklarning hayotida sayyohlik, ko‘ngil ochish va dam olish odatdagi hodisa bo‘lgan.

Ma‘lumotlarga ko‘ra, dunyoda eng qadimgi sayyohlik markazlaridan biri Osiyo va Tinch okean turistik minatqasida joylashgan Okeaniya hududi bo‘lib hisoblanadi. U yerda yashovchi aholilar uncha katta bo‘lmagan oddiygina qayiqchalarda Janubiy-Sharqiy Osiyoning Mikroneziya va Markaziy (Tinch okeani) orollari, Tuamotu arxipelagi (orollar guruhi)ga sayohat qilishganlar. Eramizga qadar 500 yil oldin polineziyaliklar Gavay orollari (Tinch okeani)ga 2 ming mill masofagacha okeanda suzib borganlar. Ular safar davomida quyosh, yulduzlar, bulutlar va qushlarning harakatidan foydalanib manzilga yetib olishganlar. Sayohat davomida ular uchun eng muhim muammo bu ichimlik suvi va oziq-ovqatlar hisoblangan.

Asosiy qism. Qadimgi sayyohlikning eng rivojlangan markazlaridan biri O'rta yer dengizi qirg'oqlarida joylashgan Gresiya, Italiya, Fransiya, Ispaniya, Misr, Tunis kabi mamlakatlar bo'lib hisoblanadi. Dengiz bo'ylarida yashovchi aholilar savdo-sotiq, diniy safarlar, ilm olish, davolanish, yangi hududlarni kashf qilish maqsadida uzoq-uzoq safarlarga dengiz orqali chiqishgan. Bu to'g'risida juda ko'pgina ma'lumotlar mavjud bo'lib ularning bir qismi hozirgi kungacha bizga yetib kelgan. Jumladan Gresiyada V asrda (eramizga qadar) Gerodot va IV asrda (eramizgacha) Pifey kabi olimlar boshqa mamlakatlarni o'rganish uchun sayohatga borganlar.

Qadimgi grek tarixchisi Gerodot birgina Misrda bo'lib qolmasdan, balki Sharqning ko'pgina mamlakatlarida, jumladan Liviyadan tortib Vaviloniya, Assuriya, Kichik Osiyo, hatto Qora dengizning shimoliy sohillarida ham bo'lgan. U o'zining sayohat taassurotlarini to'qqiz tomlik "Tarix" nomli asarida tasvirlab bergan.

Bu davrda qadimgi Xitoy ham yuksak madaniyatli davlatlardan biri bo'lgan. Xitoylik sayyohlar, olimlar, daryo, dengiz, tog'lar to'g'risida juda ko'plab geografik ma'lumotlar (qo'lyozmalar)ni yozib qoldirgan. Xitoy elchisi Chjan San II asrda (eramizgacha) sayohatga chiqib juda katta amaliy ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotlarni to'plab qoldirgan. Uning bosib o'tgan safar yo'llari keyinchalik "Buyuk Ipak yo'li"ga asos bo'lgan.

Qadimgi Rim imperiyasi turizm taraqqiyotiga juda katta hissa qo'shgan mamlakat bo'lib hisoblanadi. Bu yerda mustahkam imperiyaning tashkil etilishi, boyligi, mo'l-ko'lchilik, hududining kattaligi, dengiz sohilida joylashganligi kabi omillar turizmning rivojlanishi uchun zarurat hisoblangan. Rimliklar o'sha davrda ajoyib yo'llar tarmog'ini qurishgan. Har kuni 100 mill masofagacha otda sayr qilish, ibodatxonalarni ziyorat qilish amallari bajarilgan.

Qadimgi davrda turizmning rivojlanishi juda murakkab kechgan. Safar muddati ham o'ziga xos xususiyatga ega bo'lgan. Kishilarning sayohatda yurish tezligi o'rtacha soatiga 6 km. dan oshmagan. Bir kunlik bosib o'tgan safarining umumiy masofasi esa 50-60 km atrofida bo'lgan. Sayohatga chiqish imtiyoz va zarurati faqat savdogarlar, boy-badavlat, mayda savdogarlar, dvoryanlar va aslzodalarga ta'luqli bo'lgan.

Sayohatchilar safar davomida asosan ot ulovlardan (ot, tuya, eshak va boshqalar), qayiq va kemalardan foydalanishganlar. Ular sayohat davomida yakka holda yoki savdo karvonlariga qo'shilib o'z manzillariga yetib borishganlar.

Marko Polo (1254-1323) yevropaliklardan birinchilardan bo'lib, Osiyoni o'rgangan Venesialik (Italiya) sayyohdir. Uning otasi Nikkolo va amakisi Matteo savdo-sotiq bilan shug'ullanib, tasodifan Mo'g'uliston xoni Kublay (Chingizxonning o'g'li) ning qarorgohiga kelib qolishadi. 1271 yilda Nikko va Matteo ikkinchi bor safarga chiqib, mo'g'ul tilini va mahalliy urf-odatlarini o'rgangan Marko Poloni o'zlari bilan birga olib ketishadi. Marko Polo xon iltifotiga sazovar bo'ladi va uni o'ziga yaqin olib mulozim etib tayinlaydi. Xon Marko Poloni o'z hukmronligi ostida-gi joylarda turli xil ma'lumotlarni to'plashga da'vat etadi. U ana shu imkoniyatdan foydalanib mamlakat va xalqlar to'g'risida ko'pgina ma'lumotlarni to'playdi. 1292 yil mo'g'ul xoni uchchala sayyohlarga katta sovg'a - salomlar berib ularni vataniga qaytaradi. Sayyohlar Tinch okean orqali Koxinxin, Sumatra, Seylon, Trapezud va Konstantinopol orqali 1295 yili Venesiyaga qaytib kelishadi va boyligi bilan yuqori martabaga erishadi. Keyinchalik Marko Polo Venesiyada buyuk Kengash a'zosi lavozimiga ko'tariladi. 1307 yilda esa qayta ishlangan safar ta'surotlarini bosib chiqaradi. U o'z

ta'surotlarida xitoyliklarning ixtirolari bilan qiziqib kompas, zabtlash taxtasi, veksellari bilan tanishganligini yozib qoldiradi.

Turizm va savdo-sotiqning rivojlanishiga Markaziy Osiyo ham o'zining munosib hissasini qo'shgan bo'lib, bu davr Buyuk sarkarda Sohibqiron Amur Temur tuzgan imperiyaning ham ahamiyati katta bo'lgan. Amir Temur davlati o'sha vaqtda ma'lum bo'lgan quruqlikdagi barcha davlatlar bilan deyarli aloqani yo'lga qo'ygan. Aynan Amur Temur davrida "Buyuk Ipak Yo'li"ning mavqeyi ko'tarilgan bo'lib, davlatlar va elatlar o'rtasidagi madaniy aloqalarning rivojlanishiga sabab bo'lgan.

XVI asrga kelib Yevropa bo'ylab sayohat qilish odat tusiga kira boshlaydi. Bunday sayohatlarni uyushtirish "Yosh aristokratlarni tarbiyalash dasturi"ga kiritilib, unda o'qish, bilim olish maqsadlari ko'zda tutilgan. Bunday sayohatlarning yo'nalishi Angliyada London shahridan boshlanib, Fransiyaning Parij shahriga, so'ngra Italiyaga Genuya, Milan, Florensiya, Rimgacha davom etgan. Orqaga qaytish yo'li Shveysariya, Germaniya, Niderlandiya mamlakatlari orqali o'tilgan. Aslzoda (aristokrat) yoshlar sayohat davomida xo'jalik, siyosiy aloqalarini taniqli xorijiy oilalar bilgan o'rnatishga kirishadilar. Ular nafaqat bilim olish, balki dam olish, ko'ngil ochish uchun ham safarlarga chiqishgan.

Bu harakatlar davomiyligida bir qator o'zgarishlar yuzaga kela boshladi, endi turizm fan texnika rivojlanishi natijasida rejali, ilmiy asoslangan holda amalga oshirish uchun sharoitlar yuzaga kela boshladi.

Turizmni, ilmiy asoslangan holda amalga oshirish g'oyasini ro'yobga chiqarish XIX asrning o'rtalariga to'g'ri kelgan bo'lib, bu jarayon sanoatning rivojlanishi va ishlab chiqarishning takomillashuvi bilan bog'liqdir. Bu vaqtga kelib, turistik sayohatlar poyezdlar, avtomobillar va paroxodlarda amalga oshirila boshlandi va turizmning yaxlit infratuzilma shaklida rivojlanish yo'liga o'tdi. Turizmni tashkillashtirish avvalgilaridan tubdan farq qila boshladi. Bunda turistlarning xarakatlanishi va transport vositalalarining takomillashuvi bilan xarakterlidir. Insonlarning mehnat qobiliyatini saqlash va rivojlantirishga qaratilgan ijtimoiy strategiyaning muhim sohalaridan biri bo'lgan turizmning sezilarli darajada faoliyat ko'rsatishi uchun yetarli shart-sharoitlar aynan shu davrda paydo bo'la boshladi. Bu davrda iqtisodiy tomondan o'zini o'nglab olgan Yevropa va Amerika mintaqasi mamlakatlarida insonlar olamni kengroq bilish maqsadida dunyoning turli xil burchaklariga sayohat qila boshladilar. Zamonaviy, har tomonlama puxta ishlangan reja asosida turizmning yangi bosqichini dunyoda birinchi bo'lib, asli duradgor (xunarmand) bo'lib ishlagan Buyuk Britaniyalik Tomas Kuk 1841 yilda boshlab berdi. Tomas Kuk 1846 yili faoliyatini rivojlantirib 1860 yilda turistik korxonasini ochdi va bu korxonaga «Thomas Cook Travel» nomini oldi. Bu turistik korxonaga hozirgi kunda ham o'z faoliyatini dunyoning 50 dan ortiq davlatlarida davom ettirib kelmoqda.

Biroz keyinroq turistik firmalar va agentliklar Fransiyada, Italiyada, Shveysariya va Yevropaning boshqa mamlakatlarida paydo bo'la boshlaydi.

Tomas Kuk turizm faoliyati natijasida sohaga quyidagi yangiliklarni olib kirdi: transport, mehmonxona, ovqatlanish va boshqa xarajatlarni o'z ichiga olgan holda ommaviy sayohat qilish; kreditga sayohat qilish; yoshlar uchun ma'naviy-ma'rifiy sayohatlar; ishchilar uchun maxsus sayohatlar uyushtirish; valyuta almashtirish operatsiyalari va boshqalar.

1-jadval

Zamonaviy turizm infratuzilmasining shakllanish va rivojlanish bosqichlari¹

Bosqichlar	Amalga oshirilgan ishlar ko'lamini haqida qisqacha ma'lumotlar
Birinchi bosqich-1840-1914 yillar	Xalqaro turizm rivojlanishiga tamal toshini Tomas Kuk qo'ydi. Xalqaro turizmni tashkil qilishga ilmiy tomondan yondashildi. Turistik firmalar vujudga keldi. Turizmning iqtisodiy ahamiyati ochib berildi. Turizmga takomillashgan transport vositalaridan (temir yo'l va paroxod) foydalanish yo'lga qo'yildi. Mahalliy, davlatlar o'rtasida, qi'talararo turistik yo'nalishlar ishlab chiqildi va amalga oshirildi.
Ikkinchi bosqichi -1920-1938 yillar	Birinchi jahon urushining nihoyasiga yetishi bilan turizm qayta tiklana boshladi, xususiy mehmonxonalar (yuqori klassdagi), dengiz bo'yilarida dam olish maskanlari va kurortlar qurilishi jadallashdi. Turistlarga transportda xizmat ko'rsatish tizimi (xarbiy samolyotlar fuqarolarni tashishga moslashtirildi, avtomobillar ishlab chiqarish kengaytirildi, dengiz transporti rivojlanishi yangi bosqichga o'tdi) yangicha ko'riniga ega bo'ldi.
Uchinchi bosqichi -1950-1970 yillar	Ikkinchi jahon urushi tugashi bilan xalqaro turizm qaytadan oyoqqa tura boshladi. Xalqaro turizmga integratsion jarayonlar kirib kela boshladi. Bronlashtirishning hozirgi zamon kompyuter tizimi -Computer Reservation System (CRS)ga asos solindi. Havo transportida rezervlashtirish tizimlari ("American Airlines" va "United Airlines" kompaniyalari) yaratildi.
To'rtinchi bosqichi -1970-1990 yillar	Turizmga axborot-kommunikatsion texnologiyalar, global distribyutor tizimi (Global Distribution Systemes - GDS) keng joriy qilindi. Transmilliy kompaniya (TMK)lar turizmga (mehmonxonalar, ovqatlanirish, transportda) kirib keldi. Turizmga integratsion jarayonlar yangi rivojlanish bosqichiga kirdi.
Beshinchi bosqichi -1990-2010 yillar	Globalashuv jarayonlarining vujudga kelishi natijasida " Zamonaviy turizm " tushunchasi qo'llanila boshladi. Turizmning jahon YaIMda ulishi ortib bordi, eksport salohiyati oshirildi, investisiyaning barqaror oqimi ta'minlandi. Turizmga strategik alyanslar (mehmonxonalar, havo transportida) paydo bo'la boshladi. Klaster usuli turizmga qo'llana boshlandi.
Oltinchi bosqichi -2010 yildan hozirgacha	Turizmga raqamli innovatsion-texnologiyalar joriy qilina boshlandi. Turistlar uchun makondan tashqarida sayohatlar (kosmik turizm) taklif qilina borlandi.

Turizm rivojlanishi jadallashi bilan birga yuzaga kelgan ayrim siyosiy vaziyatlar tufayli uning rivojlanishida muammolarni keltirib chiqara boshladi. Turizm rivojlanishidagi birinchi jiddiy muammo, bu birinchi jahon urushi boshlanishi bo'ldi. Birinchi jahon urushi boshlanishi bilan turizm infratuzilmasining shakllanishi va rivojlanishi, shu bilan birgalikda turfirma va

¹Muallif ishlanmasi.

turagentliklarning faoliyati deyarli to'xtab qoldi. To'rt yillik urush tugashi bilan, 1919 yildan boshlab harbiy samolyotlar-ning fuqarolarni tashishga moslashtirilishi natijasida turistik firma va turagentliklarning faoliyati yana jonlana boshladi.

Turizmning qisqa vaqt ichida o'zini tiklab olishi va rivojlanishiga bir qator yetarli asoslar bor edi. Bu davrda Amerika mintaqasidagi turistlar oqimi Yevropa va Osiyoga qaratilib, urush vayronagarchiliklari va ularni tiklash borasida investisiyalar kiritish va o'zaro manfaatli hamkorliklar yuzasidan tashriflar ko'payib bordi. Bu davr uzoqqa cho'zilmadi, sababi 1929-1933 yillardagi jahon iqtisodiy inqirozi (krizis)ning kuchayishi Yevropada siyosiy vaziyatning keskinlashuvi, Germaniyada davlat xokimiyatiga Gitler boshchiligidagi nasistlar partiyasi-ning kelishi bilan bog'liq bo'ldi. Turizm sohasi turli xil davlat ahamiyati-ga ega bo'lgan axborotlarni to'plashi va qo'poruvchilik ishlarini amalga oshiradigan manba bo'lib qoldi. Misol, Ispaniyadagi grajdanlar urushi davrida Germaniya Tashviqot va Targ'ibot vazirligida maxsus turizm bo'limi tashkil etilgan edi. Uning asosiy vazifasi Ispaniyaga polyak askarlarini turist tarzida yuborishdan iborat edi.

1939-1945-yillardagi ikkinchi jahon urushi xalqaro turizmning hajmini keskin kamaytirib yubordi. Urush davrida ko'pgina Yevropa mamlakatlari shaharlari xarobalarga aylanib qoldi. Pul tanqisligi, yoqilg'i-enegetika resurslari, oziq-ovqat va malakali kadrlarning yetishmasligi davlatlarning milliy iqtisodiyotiga juda katta ta'sir ko'rsatdi. Bu borada dunyo mamlakatlaridagi siyosiy vaziyatning keskinlashuvi, harbiy qurollanish poygasining to'xtovsiz kuchayishi xalqaro turizm rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatdi.

Ikkinchi jahon urushi tugagandan keyin Yevropaning ayrim mamlakatlarida, AQSh va Kanadada xalqaro turizm yana jonlana boshladi. 1951 yilga kelib butun dunyo bo'yicha qayd etilgan turistlarning umumiy soni urushgacha bo'lgan darajaga yetdi va 25 milliondan ortiq kishini tashkil qildi².

Kuchli dam olishga bo'lgan talabning ortib borishi natijasida turizm infrastrukturasi tezlikda shakllandi. Bu davr turistik firmalarning aktiv faollashuvi ommaviy qurilish mehmonxonalar, motellar, dam olish uylari va ko'ngil ochar joylari bilan ifodalanadi. 1947 yilda Parijda xalqaro turistik tashkilotlarning rasmiy Ittifoqi (MSOTO) tuzildi va uning ustavi tasdiqlandi. Uning haqiqiy a'zolari bo'lib, davlat va nodavlat tashkilotlari hisoblanadi. Ittifoq tarkibiga 120dan ortiq davlat kirgan.

1969-yil BMT bosh Assambliyasi rezalyusiyasiga muvofiq nodavlat xalqaro turistik tashkilotlarning maxsus ittifoqi (MSOTO) qaytadan tashkil etilib, Butunjahon Turizm Tashkiloti (BTT)ga aylantirildi. BTT 1975-yil 2-yanvarda o'z ustavini qabul qildi. Uning tarkibiga bugungi kunda 160dan ortiq davlat kiradi. BTT tashkilotining asosiy maqsadi - turizm sohasida davlatlarning bir-birlari bilan hamkorligini yo'lga qo'yish, turizmning rivojlanishni rag'batlantirish, tinchlik, taraqqiyot va inson haq-huquqlarini himoya qilish, jadal iqtisodiy yuksalishga o'z hissasini qo'shishdan iboratdir.

Xulosa. Turizm rivojlanishidagi asosiy voqealardan biri, 1972 yilda YuNESKO qarori bilan Butunjahon tarixiy-madaniy obidalarini va tabiatni saqlash, kelgusi avlodga yetkazish bo'yicha Konvetsiya qabul qilini-shi bo'ldi. 1994 yilda Konvensiyaga a'zo bo'lib kirgan mamlakatlar soni 112tadan oshib ketdi. O'zbekiston ham bu Konvensiyaga qabul qilingan.

²www/unwto.org

Ushbu Konvensiyaga 95ta davlatdagi 411ta obyektlar ro'yxatga kiritilgan bo'lib, shulardan 305 tasi tarixiy-madaniy joylardir. Bulardan Florensiya va Rimdagi tarixiy obidalar, Agradagi Tojmahal, Moskvadagi Qizil maydon, AQShdagi Ozodlik haykali, Misr Piramidalari, Aleksandriya Mayog'i, Parijdagi Eyfel minorasi, Samarqanddagi Registon maydoni, Xivadagi Ichanqal'a va shu kabi ko'plab tarixiy ahamiyatga molik obidalar insoniyat taraqqiyotini ifodalaydi.

Xalqaro turizm rolining ko'tarilishida Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT)ning ahamiyati ortib bordi va tezkorlik bilan rivojlanib borayotgani uchun ushbu sohaga juda katta e'tibor berdi. 1963 yilda Rimda (Italiya) BMTning turizm va sayohatlar bo'yicha I-konferensiya o'tkazildi. Konferensiyada "Vaqtinchalik keluvchi", "Turist", "Ekskursant" kabi turizmdagi maxsus tushunchalarga aniqlik kiritildi. Lekin, shu kungacha xorijiy ilmiy adabiyotlarida "Turizm" tushunchasini aniqlashga turlicha yondoshuvlar mavjud. Bu yondoshuvlarni turlicha belgilarga qarab bir necha guruhlariga birlashtirish mumkin:

→ turizm – odamlarni yo'nalish bo'yicha aniq obyektga tashrif buyurishi yoki maxsus qiziqishini qondirish va doimiy yashash joyiga qaytib kelishi harakatlarining alohida shaklidir;

→ turizm – odamlarni harakatlanishi (joyini o'zgartirishi), ularni doimiy yashash joyida bo'lmasligi va qiziqqan obyektida (safarda) vaqtincha bo'lishi;

→ turizm – shaxsni uning ijtimoiy-gumanitar funksiyasi orqali (tarbiyaviy, ta'limiy, sog'lomlashtirish va sport) amalga oshiriladigan rivojlanishi alohida shaklidir;

→ turizm – dam olishni, bo'sh vaqtni o'tkazishning ommaviy shakli sifatida qaraladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Понятия, функции и цели туризма. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // <https://studopedia.ru>
2. Tunca Toskay, Turizm Olayina Genel Yaklasim, 3- Basim, Der Yayinlari; № 26, Istanbul, 1989. – S.20.
3. Tunca Toskay, Turizm Olayina Genel Yaklasim, 3- Basim, Der Yayinlari; №26, Istanbul, 1989. – S.20.
4. Walter Hunziker, Un Siecle de Tourisme en Suisse, Berne, 1947. P.11.
5. Пардаев М.Қ. ва бошқалар. Хизмат кўрсатиш, сервис ва туризм соҳаларини ривожлантириш: муаммолар ва уларнинг ечимлари, Монография, Т.: Иқтисодиёт-молия, 2008.– Б. 58-59.
6. Сафаров Б.Ш. Миллий туристик хизматлар бозорини инновацион ривожлантиришнинг методологик-услубий асосларини такомиллаштириш. DSc диссертацияси автореферати. – Сам., 2017. – 78 б.
7. Ўзбекистон Республикасининг 830-I-сонли "Туризм тўғрисида"ги Қонуни. 1999 йил 20 август. [Электрон ресурс]. – Кириш йўли: <https://lex.uz/docs/75355>
8. Ўзбекистон Республикасининг ЎРҚ-549-сонли "Туризм тўғрисида"ги Қонуни. 2019 йил 18 июл. [Электрон ресурс]. – Кириш йўли: <https://lex.uz/docs/4428907>

9. Зайцева Н.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: Учебник. – М.: Академия, 2003. – С. 54.
10. EGAMBERDIEVICH P. M., NODIROVNA M. S., OGLI J. A. E. F. PROBLEMS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN THE SERVICE SECTOR IN A MARKET ECONOMY //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 609-613.
11. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S. RUSLANOVICH BA THE LATEST SOCIAL TECHNOLOGIES IN THE SERVICE SECTOR //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 585-592.
12. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S. OGLI KDS THE ROLE OF FOREIGN INVESTMENT IN MODERNIZATION OF ECONOMY OF UZBEKISTAN //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 601-608.
13. NODIROVNA M. S. et al. DIGITALIZATION OF SOCIAL TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE SERVICE SECTOR: PROS AND CONS //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 238-247.
14. EGAMBERDIEVICH P. M., NODIROVNA M. S. OGLI UAA WAYS TO INCREASE RESOURCE EFFICIENCY AT SERVICE ENTERPRISES //Excellencia: International Multidisciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 290-295.
15. Sattarova Z., Mirzaeva S., Kuchkarov I. Digital Tourism in Central Asia and the Development of its Renewal (Using the Example of the Great Silk Road) //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2024. – Т. 2. – С. 248-258.
16. SAIDAKHMEDOVICH S. T., NODIROVNA M. S. TOLIBOVNA TD THE REFORM OF PROFESSIONS IN THE DIGITAL ECONOMY, THE MOST IN DEMAND IN THE LABOR MARKET OF UZBEKISTAN //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 278-289.
17. NODIROVNA M. S. et al. INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SERVICE SECTOR //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 304-312.
18. BARAT-ALIYEVICH A. F., NODIROVNA M. S. THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF THE CONCEPTS OF INNOVATION, INNOVATION ACTIVITY AND INNOVATION ENTREPRENEURSHIP. – 2023.